

KETOGENIK DIETA VA ORGANIZM METABOLIZMI

КЕТОГЕННАЯ ДИЕТА И МЕТАБОЛИЗМ ОРГАНИЗМА

KETOGENIC DIET AND BODY METABOLISM

Pardayev Jamshid Sherzod o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti 2-kurs talabasi

[*j.pardayev561@gmail.com*](mailto:j.pardayev561@gmail.com)

Mavlonxonova Odinaxon Xayrulloxon qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti 2-kurs talabasi

[*odinaxonmavlonxonova@gmail.com*](mailto:odinaxonmavlonxonova@gmail.com)

Hakimova Shukrona Baxtiyor qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti 2-kurs talabasi

[*shukronabaxtiyorovna33@gmail.com*](mailto:shukronabaxtiyorovna33@gmail.com)

To'xtayeva Sitora Akmalovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

tibbiy va biologik kimyo kafedrasida assistenti

[*sitora.biochemistry@mail.ru*](mailto:sitora.biochemistry@mail.ru)

Axmedova Surayyo Nurali qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

tibbiy va biologik kimyo kafedrasida assistenti

[*Ahmedovasurayyo1995@gmail.com*](mailto:Ahmedovasurayyo1995@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu maqolada ketogenik dietaning asosiy mexanizmlari, energiya almashinuvining o'zgarishi, sog'liq uchun foydalari hamda ehtimoliy zararli ta'sirlari tahlil qilinadi. Shuningdek, dietaning qo'llanilishi mumkin bo'lmagan holatlari - kontrendikatsiyalar ham alohida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Ketogenik diet, ketoz, ensefalit, keto grip, epilepsiya

Аннотация. В статье анализируются основные механизмы кетогенной диеты, изменения в энергетическом обмене, преимущества для здоровья и возможные побочные эффекты. Также отдельно рассматриваются противопоказания - ситуации, при которых диета не может быть использована.

Ключевые слова. Кетогенная диета, Кетоз, Энцефалит, Кето-групп, Эпилепсия

Annotation. This article will review the basic mechanisms of the ketogenic diet, its changes in energy metabolism, its health benefits, and its potential side effects. It will also discuss contraindications to the diet.

Key words: Ketogenic diet, Ketosis, Encephalitis, Keto flu, Epilepsy

Kirish:

Ketogenik dieta - organizm tarkibidagi yog'larni keskin kamaytiruvchi va inson uchun yog' iste'molini oshirishga asoslangan parxezning bir turi. Odamlarning kunlik ratsionlari 70-80 % yog'dan, 10-20% i oqsildan va 5-10%i uglevodlardan iborat bo'lishi kerak. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, orgnizm glukozadan foydalanish o'rniga keton tanachalari orqali energiya ishlab chiqaradi. Ushbu parxez epilepsiya(tutqanoq) bilan kasallangan bemorlar uchun hanuzgacha muhim davolovchi usullardan biri hisoblanadi. Ushbu parhezning klinik muvaffaqiyati tutqanoqning kelib chiqishi va unga qarshi ta'sir ko'rsatadigan mexanizmlarni tushunishga yordam berishi mumkin. Parhezning samaradorligi asosan keng ko'lamlı klinik holatlar orqali tasdiqlangan.

MEXANIZM: Ketogen diet organizmda ketoz holatini keltirib chiqaradi, ya'ni tanada ketonlar to'planadi. Bu holat miya faoliyatiga, metabolizmga va epilepsiyaga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Biroq bu dietaning ishlash mexanizmi hali to'liq tushunilmagan. Wilder ismli olim bu dietani oddiy niyyat bilan ishlab chiqqan: kam kaloriyali, yetarli oqsillarni saqlagan, lekin uglevodlar miqdori past bo'lgan dietaning epilepsiyaga ijobiy ta'siri borligini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Kolumbiya Presviterian kasalxonasi va Nyu-Yorkdagi shahar sog'liqni saqlash xizmati ushbu dietaning samaradorligini aniqlashga harakat qilgan.

Ketoz — bu organizm oziq-ovqat yetishmovchiligi sharoitida omon qolish uchun ishga tushadigan jarayon. Bu holatda tanadagi yog' zahiralaridan ajralgan erkin yog' kislotalar jigarda ketonlarga aylantiriladi Ketoz holatida tana yog'lar va oqsillarni parchalab, keton tanachalari ishlab chiqaradi. Bu esa miya hujayralarida metabolik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.

Avvaliga uglevodlar cheklanganida, tana atsetoatsetat va atseton ishlab chiqaradi. Bu keton tanachalarining miya faoliyatiga ta'siri tekshirildi. Fenobarbital va boshqa epilepsiyaga qarshi dorilar bilan solishtirilganda, ketogen dietaning ta'siri ko'pincha yuqori bo'lgan. So'nggi tadqiqotlar, shu jumladan, miyadagi neyropeptidlar, nerv o'sish omillari, insulinga o'xshash oqsillar va suyuqliklar darajasini o'rganishga bag'ishlangan. Bu dietaning samarasini tushunishda yana bir muhim jihat - bu yog'lar metabolizmi. Bu esa miya hujayralarida natijaviy metabolik o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Agar glyukoza, glikogen, glyukoza-6-fosfat, piruvat, laktat, β -gidroksibutirat, sitrat, α -ketoglutarat va alanin darajalari yuqori bo'lsa, miya hujayralarida fosforilatsiya va energiya darajalari ham yuqori

bo'ldi. Ketogen dieta bilan oziqlangan hayvonlarda ATF, glyukoza-6-fosfat, piruvat, sitrat, α -ketoglutarat, va boshqa metabolitlar darajasi yuqoriroq edi va bu hayvonlarda miyadagi fosforilatsiya va energiya almashinuvining yaxshi bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin.

Ketogen parhezga laboratoriya sichqonlari o'tkazilganda ularning qonida b-gidroksibutirat va asetoasetat miqdori ko'paydi va yana ushshbu hayvonlarda xolesterin, triglitseridlar va boshqa lipidlarning darajasi ham yuqori bo'ldi. Bu esa ketogen dietaning organizmdagi umumiy metabolik muvozanatga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi.

KLINIK MASALALAR: KETOGEN DIETA
Tutqanoq turi muhimmi?

Ketogen dietaning uzoq davomiy klinik qo'llanilishiga qaramay, haligacha bir nechta muhim savollar ochiq qolmoqda (1-jadval). Ulardan eng birinchi savol — *kimni davolash kerak?*

1963-yilda, Keith (2) Mayo klinikasida ketogen dieta faqat idiopatik epilepsiyali bemorlarga berilishini yozgan. Ensefalit, serebral falaj va boshqa sabablar bilan bog'liq bo'lgan simptomatik epilepsiya bilan og'rigan bemorlar dietaga javob bermaydi, deb hisoblangan. Mayo klinikasidagi 10 yillik kuzatuvda, 369 bemordan atigi 51 nafarida simptomatik epilepsiya tashxisi qo'yilgan. Biroq, 5 yil davomida kuzatilgan 132 bemorning 12 nafari simptomatik epilepsiyaga ega bo'lib, ulardan 66%da tutqanoqlar ustidan nazorat yaxshilangan. Umuman olganda, 22.2% bemorlar to'liq nazoratga erishgan, 17.6%da yaxshilanish bo'lgan, 28.2%da esa hech qanday ijobiy o'zgarish bo'lmagan yoki holat og'irlashgan. 15.8% hollarda bemorlar hamkorlik qilmagani sababli dieta qo'llanilmagan.

Livingston (3) 1972-yilda nashr etilgan darsligida 1001 bemorni o'rgangan va ularning 52%da tutqanoqlar nazorat ostiga olingan, 27%da kamaygan, 21%da esa o'zgarmagan. Ayniqsa, organik miya zararlanishi bo'lgan bolalarda, akinetik va miyoklonik tutqanoqlarda ijobiy natijalar kuzatilgan. Biroq, faqat "katta motor" tutqanoqlar bo'lgan bemorlar yoki 3-Hz spike-wave dischargelari bilan idiopatik tutqanoqli bolalar kamroq javob bergan.

Keith va Livingston zamonaviy tasnifda "parchali tutqanoqlar"ni alohida tilga olmagan — bu u paytdagi tasnifning o'ziga xosligi bilan bog'liq. Bugungi kunda esa bu eng ko'p uchraydigan tutqanoq turi sanaladi, va afsuski, bu haqda ma'lumotlar yetarli emas.

Sog'liq uchun foydalari

2.1. Vazn yo'qotish

Ketogen dieta ortiqcha yog'larni samarali parchalash va energiya sifatida ishlatishga xizmat qiladi. Uglevodlarning keskin cheklanishi ishtahani kamaytiradi, bu esa kaloriya iste'molining nazorat ostida bo'lishiga olib keladi. Tadqiqotlarga ko'ra, ketogen dieta ko'p hollarda boshqa past kaloriyali dietalarga qaraganda tezroq vazn kamaytirishga olib keladi.

2.2. Diabet va insulin rezistentligi

2-toifa diabet bilan og'rigan bemorlar uchun ketogen dieta qon shakarini pasaytirish va insulin darajasini barqarorlashtirishda foydali bo'lishi mumkin. Glyukoza darajasi tushishi orqali glykemik nazorat yaxshilanadi.

2.3. Epilepsiya va boshqa nevrologik kasalliklar

Ketogen dieta XX asr boshlaridan beri bolalarda davolash ta'siri ko'rsatgan. Ayniqsa dorilarga javob bermaydigan **refrakter epilepsiyada** sezilarli foyda beradi.

Shuningdek, Alzheimer, Parkinson, skleroz kabi kasalliklar bilan bog‘liq ilmiy izlanishlar ham olib borilmoqda.

2.4. Yurak-qon tomir salomatligi

To‘g‘ri rejalashtirilgan ketogen dieta HDL (“yaxshi xolesterin”) darajasini oshirib, triglitserid miqdorini kamaytirishi mumkin. Biroq bu effekt individual bo‘lib, dietaning sifati (qanday yog‘lar ishlatilgani) katta ahamiyatga ega.

Ehtimoliy zararli ta’sirlari

3.1. Keto grippi (keto flu)

Dietaning dastlabki kunlarida quyidagi belgilar paydo bo‘lishi mumkin:

- Bosh og‘rig‘i
- Charchoq, loqaydlik
- Mushaklarda og‘riq
- Uyqusizlik
- Yurak urishining kuchayishi

Bu holatlar organizm ketozga moslashayotgan vaqtga to‘g‘ri keladi va 3–7 kun ichida o‘tib ketadi.

3.2. Elektrolit va suv tanqisligi

Glyukogen parchalanganda ko‘p miqdorda suv chiqib ketadi. Bu esa natriy, kaliy, magniy kabi elektrolitlar yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin.

3.3. Ich ketishi yoki qabziyat

Tola (kletchatka) kamligi tufayli ichak faoliyati buzilishi mumkin. Bu holat sabzavotlar va tolali mahsulotlarni yetarlicha qabul qilish orqali oldi olinadi.

3.4. Buyrak toshlari

Yuqori oqsil va keton darajasi siydikda kislotalilikni oshirib, tosh hosil bo‘lishiga olib keladi.

3.5. Qon lipidlarining yomonlashishi

Hayvon yog‘lari ko‘p ishlatilsa, LDL (“yomon xolesterin”) darajasi ortishi mumkin. Shu bois o‘simlik yog‘lariga (zaytun, avakado) e’tibor qaratish lozim.

Kasallik / Holat	Sabab
1-toifa diabet	Keton jismlarining haddan ortiq to‘planishi ketoatsidozga olib kelishi mumkin
Jigar yetishmovchiligi	Ketonlar ishlab chiqarilishining buzilishi va toksinlar yig‘ilishi mumkin

Homiladorlik va emizish	Energiya ehtiyoji yuqori, ketonlar homilaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin
Pankreatit	Yog'larni ko'p miqdorda iste'mol qilish kasallikni og'irlashtiradi
Yurak yetishmovchiligi (NYHA II-IV)	Elektrolit muvozanatsizligi va ortiqcha yog' yurakni zo'riqtiradi
Gormonlar bilan bog'liq kasalliklar (masalan, PCOS)	Individual yondashuv talab qilinadi, o'z-o'zicha parhez boshlash tavsiya etilmaydi

2-Jadval. Ketogen dietni tavsiya etilishi mumkin bo'lmagan holatlar

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hippocrates. In: The genuine work of Hippocrates; translated by Francis Adams. Baltimore: Williams and Wilkins; 1939. p. 368-9.
2. G. Guelpa AM. A lutte contre l'épilepsie par la desintoxication et par la reeducation alimentaire. Rev Ther Med Chirurg. 1911;78: 8-13.
3. Conklin HW. Cause and treatment of epilepsy. J Am osteopathic Assoc. 1922;26:11-14.
4. HR G. Fasting as a method of treating epilepsy. Medical Record. 1921;99:1037-9.
5. Wilder HH. Anthropometric measurements. Science. 1921;53:20.
6. Huttenlocher pR. Ketonemia and seizures: metabolic and anticonvulsant effects of two ketogenic diets in childhood epilepsy. pediatr Res. 1976;10:536-40.